

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ - ЭКОНОМИСТОВ УЗБЕКИСТАНА

Рамазанова Роза Абиловна

преподаватель ТГЭУ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы современного русского языка, связанные с обучением языку специальности иностранных студентов экономического профиля. Проблема данной статьи обусловлена появлением в настоящее время различных методик в преподавании языка специальности, необходимостью анализа и обобщения научного материала по данной проблеме.

Ключевые слова: язык специальности, русский как иностранный, текст, специализированные термины, экономика.

Вследствие глобальных преобразований в Узбекистане, изменилась и роль русского языка как иностранного языка в системе высшего образования: из простого учебного предмета он превратился в средство достижения профессиональной реализации личности студента. Русский язык становится важным ресурсом социального и профессионального роста. Знание русского языка открывает будущему специалисту доступ к русскоязычным источникам информации, без которой в настоящее время немыслима деятельность дипломированного специалиста.

Проблема обучения языку специальности остается одной из важнейших задач для преподавателей, работающих со студентами экономических специальностей в ТГЭУ, поскольку не вызывает сомнений мысль о том, что в отличие от русскоговорящей аудитории, где профессиональный уровень понимания и говорения идет параллельно с высоким уровнем чтения профессионально-ориентированной литературы и письма, у студентов существует разрыв между данными уровнями, что приводит к непониманию и не усвоению учебного материала.

Поэтому цель данной статьи - наметить оптимальные пути решения данной проблемы, в том числе: рассмотреть основные подходы к организации учебного процесса и виды работы с текстами по экономике, обратить внимание на причины возникновения трудностей при чтении специальных текстов и охарактеризовать, и обосновать использование экономической терминологии, а также обосновать целесообразность обучения речи в сфере делового общения.

Язык специальности - это совокупность всех языковых средств, которые применяются в ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях

обеспечения взаимопонимания занятых в ней людей. Выделяются и другие характеристики языка специальности: первичная связь с другими специальностями; устное и письменное употребление в специальной и междисциплинарных сферах коммуникации; официальное применение, выбор и частота использования языковых средств в разделах лексики; тенденция к нормированию терминологии и структуры текстов. В описании структуры языка специальности выделяют три взаимодействующих в процессе коммуникации плана: 1) лексико-терминологический, 2) морфолого-синтаксический и 3) текстовой [1: с.54].

На сегодняшний день существует несколько разработанных методик преподавания языка специальности иностранным студентам экономического профиля с позиций его различных характеристик.

Так, например, Л.Т. Ахмедова отмечает необходимость и важность текстового плана языка специальности и разработки умения чтения данных текстов: для восприятия оригинального научного текста особое значение приобретает понимание авторской мысли, языковым выражением которой является не отдельное предложение, а высказывание, текст и его определенные типы (описание, повествование или сообщение-рассуждение, доказательство и др.). Однако в учебных целях в экономической аудитории целесообразно изучать наиболее часто встречающиеся в текстах по экономике способы изложения и те, которые необходимы для определенного этапа обучения [2: с.43].

По мнению автора, любой научный текст для чтения должен быть структурирован в соответствии с речевыми потребностями студентов: лексический материал, речевые клише, конструкции и другие типичные обороты речи, которые необходимы для его построения, должны составлять основу текста. Текстовый материал должен иметь научную значимость, связанную с узловыми вопросами профессионально-направленного обучения, соответствовать интересам студентов, иметь для них практическое назначение, быть связанным с материалом профильных дисциплин, что значительно повышает мотивацию обучения и оптимизирует учебный процесс.

А.А. Ходжаниязова предлагает направить усилия преподавателей на формирование определенных навыков: понимать основное содержание текста, соединять отдельные факты в единое целое (тема - подтема - субтема - микротема), прогнозировать дальнейший ход информации и заключительную часть текста, определять тему на основе различных ориентиров (по названию текста, по ключевым словам, по информации первого абзаца), понимать общий логический план текста (разделение текста на смысловые части, выделение

главной мысли абзаца, фрагмента смысловых частей текста, составление разных видов плана (простой, сложный, назывной, тезисный и др.) [4: с.112].

В связи с этим, следует отметить важность обучения студентов экономической терминологии с учетом предметного содержания.

Как отмечает А. Н. Крундышева, интерес к экономике в условиях социально-политических изменений, которые происходят в обществе, вполне объективен, поэтому в современной науке появляются исследования, посвященные особенностям экономической терминологии. Активно издаются словари, фиксирующие как новые термины, так и новые значения терминов, ранее существовавших [6: с.122]. Можно согласиться с мнением автора, что для достижения лингводидактических целей преподаватель русского языка должен иметь знания о специфике материала (экономической терминологии), которому он будет обучать: здесь недостаточно использовать такой традиционный способ сематизации новых терминов, как перевод, поскольку «ни прагматический, ни семантический аспекты не будут в полной мере реализованы, если изучающие иностранный язык не имеют представления о вариациях лингвистического фона (то есть о смысловых различиях эквивалентных слов, вызванных дифференциациями в реалиях) коннотативном своеобразии лексики, совпадающей по концептуальному значению».

Понимание преподавателем лингвистических особенностей материала и использование не только одного способа семантизации (перевода) позволяют ему удержаться от того, от чего предостерегал Л. С. Выготский. Он считал, что прямое обучение понятиям всегда оказывается фактически невозможным и педагогически бесплодным [7: с.96].

Следует обратить внимание на то, что учебный профессиональный контекст овладения языком специальности способствует осознанию системы и структуры языка, коррекции лингвокоммуникативных навыков и умений. Акцент обучения переносится на тематически-содержательный план профоринированных учебных материалов, приближенных к аутентичным словоупотреблениям в целенаправленной коммуникации. При этом в учебных социальных контактах доминирует групповая коммуникация. По мнению Г. К. Борозенеца, к текстам для чтения следует прилагать задания на составление выводов-резюме; описать, объяснить, сравнить, оценить, обобщить и т. д. Учет реферативной функции коммуникации стимулирует реализацию коммуникативного воздействия на партнера учебного общения и на его речевые поступки [5: с.129].

Главной целью обучения реферированию специальных текстов должно быть формирование надъязыковой способности дискурса (т. е. направленности на обучение сообщению содержания увиденной или услышанной

профессиональной информации) и техника ее языковой переработки, а также абстрагирование и контекстуализация в прогрессии: от описания, представления, доклада, анализа - до высказывания, суждения, аргументации, обоснования, дискуссии, принятия точки зрения по текстовым материалам, диаграммам, схемам, таблицам и т. д. Существенно важным является развитие у студентов автономности учения, особенно при обучении чтению аутентичной специальной литературы и, в первую очередь, навыкам оперирования справочными пособиями. Необходимы также специфический языковой и относящийся к языку спектр умений, связанных с техникой рецептивной и продуктивной переработки устных и письменных специальных текстов в монологические и диалогические формы [4: с. 276].

В процессе освоения лексики изучаемого языка специальности студенты сами строят профориентированные высказывания, в которых эта лексика используется наряду с ранее известным материалом. Происходит актуальное творческое использование только что усвоенной лексики в коммуникативных ситуациях, что обеспечивает формирование навыка переноса информации, весьма важного для развития устной речи. Новая лексика языка специальности выступает в качестве основы тематически объединенного диалогического текста, логически связывает диалог и обеспечивает нарастание объема языкового материала в соответствии с принципом включения. В ходе участия в учебном диалоге студенты получают информацию о терминах в изучаемом языке специальности.

Как отмечает Л.Т. Ахмедова, наибольшую трудность для овладения представляет общенаучная лексика, находящаяся на стыке литературного языка и разговорной речи. По сравнению со специальными терминами, которые относительно свободно семантизируются в понятном для будущего специалиста ситуативном контексте диалога и, как правило, не представляет особых трудностей для запоминания, общенаучная и допустимая разговорная лексика, и фразеология требуют постоянного внимания. В целях интенсивного освоения общенаучного словаря, в котором много сложных слов значительно больше, чем в обиходно-разговорном, рекомендуется применение трансформационных и подстановочных условно-коммуникативных упражнений, составление вопросов и ответов к специальным текстам и выполнение прямого и обратного перевода отрезков текстов при актуализации лексики и фразеологии общенаучного пласта речи студентов на иностранном языке специальности.

Учитывая опыт преподавания русского языка как иностранного, можно полностью согласиться с мнением автора о том, что особое внимание при составлении тренировочных условно-коммуникативных упражнений

преподавателям следует уделять словам и словосочетаниям, которые располагаются на границе между служебными и автономными словами, т. е. союзам, союзным фразеологизмам, наречиям и предложным словосочетаниям, выражающим различные логико-синтаксические связи - временные (предшествование, одновременность, следование действия), причинные отношения следствия, условия, предположения, цели, уступительные значения и др. [7: с.34].

Таким образом, профессиональное общение подразумевает не только свободное владение иностранным языком в пределах возможных социальных контактов, но и свободное владение профессионально ориентированной лексикой, которой студент овладевает в процессе чтения литературы по специальности. Условиями профессионально ориентированного обучения иностранных студентов экономического профиля языку специальности являются чтение аутентичных текстов, необходимость ознакомления их с общей, научно-деловой и экономической терминологией, формирование навыков самостоятельной работы по созданию индивидуального словаря и овладение умениями устного профессионального делового общения, протекающего как сценарии самых распространенных ситуаций повседневного общения, необходимых и для профессиональной коммуникации. Данные принципы учитываются при подготовке современных учебных пособий по различным специальностям.

Использованная литература:

1. Ахмедова Л.Т. Формирование коммуникативных умений в чтении// Коммуникативная ориентированность обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Т., 1998. С. 44-50.
2. Борозенец Г. К. Профессиональное обучение иностранному языку в неязыковом вузе на основе родного языка // Сб. науч. тр. Всерос. науч.- метод. конф. Тольятти, 1999. С. 274.
3. Выготский Л. С. Условия формирования лингвистической и коммуникативной компетенции // Формирование коммуникативной иноязычной компетенции. М., 1998. Вып. 437. С. 24-33.
5. Ходжаниязова А.А. Основы построения аудиторных занятий по иностранному языку в неязыковых вузах: Монография. Нукус, 2012.

